

European Policy Brief

Maßnahmen und Strategien zur Förderung von Chancengerechtigkeit und Diversität in der Lehrer:innenbildung

**Diversität und Chancengerechtigkeit in der Lehrer:innenbildung: Förderung der
Professionalisierung von Lehrerbildner:innen in Europa**

ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN

Dieses Strategiepapier¹ stellt die Kernaussagen vor, die aus den Aktivitäten zur Wissensgenerierung und -verbreitung im Rahmen des Erasmus+-Projekts „Equity and Diversity in Teacher Educator Professional Development“ (ED-TED / 023-1-DE01-KA220-HED-000152242) auf europäischer, nationaler und institutioneller Ebene hervorgegangen sind. Die Kernaussagen heben vier zentrale Empfehlungen hervor, um die Professionalisierung von Personen in der Lehrer:innenbildung zu stärken und die Lehrer:innenbildung mit Schwerpunkt auf Diversität und Chancengerechtigkeit weiterzuentwickeln:

Auf europäischer Ebene:

- Aufbau eines europäischen Netzwerks für Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion (DEI²) in der Lehrer:innenbildung. Förderung der gemeinsamen Wissensgenerierung, des Wissenstransfers und der Vernetzung von Lehrerbildner:innen durch Initiativen wie InFo-TED (International Forum on Teacher Educator Development)³, einschließlich internationaler Ressourcen wie der ED-TED-Resource Bank, die darauf abzielen, DEI-relevante Maßnahmen weiterzuentwickeln.

Auf europäischer und nationaler Ebene:

- Aufbau einer Infrastruktur zur Förderung kollaborativer Lernprozesse von Lehrerbildner:innen sowie zur Unterstützung von Forschungsvorhaben zur Weiterentwicklung von DEI-Ansätzen in Europa. Unterstützung von Berufsverbänden wie VELON und VELOV (siehe Anhang 1), die Lehrerbildner:innen durch kollaborative Lernformate und Forschung Möglichkeiten zur professionellen Weiterentwicklung bieten.
- Ausarbeitung DEI-bezogener Maßnahmen zur Lehrer:innenbildung in enger Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden der Lehrerbildner:innen.

¹ Dies ist eine deutschsprachige Übersetzung des in Englisch erschienenen ED-TED Policy Briefs: <https://info-ted.eu/research/european-policy-brief/>

² Im Folgenden wird die Abkürzung DEI (Diversity, Equity and Inclusion – deutsch: Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion) verwendet.

³ <https://info-ted.eu/>

Auf der europäischen, nationalen und institutionellen Ebene:

- Die Verankerung der Umsetzung von DEI als Qualitätsindikator in Studiengängen der Lehrer:innenbildung, sodass DEI kohärent in die Programminhalte und Methoden integriert wird.
- Die Professionalisierung von Lehrerbildner:innen im Bereich DEI als Qualitätsindikator in Studiengängen der Lehrer:innenbildung im Hochschulbereich einführen. Förderung kollaborativer Teamarbeit zur Stärkung von Wissen, Kompetenzen und Praktiken im Bereich Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion.

Abb. 1 – Empfehlungen für die Professionalisierung von Lehrerbildner:innen im Bereich DEI

EINLEITUNG

Die Lehrer:innenbildung im Bereich Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion stellt dabei ein Schlüsselement dar. Allerdings fühlen sich Lehrerbildner:innen häufig unzureichend bezogen auf DEI vorbereitet und sind daher im Kontext der Ausbildungsprogramme wenig eingebunden bzw. empfinden dies als herausfordernd (Florian & Camedda, 2020; Guðjónsdóttir & Óskarsdóttir, 2020). Daher besteht Bedarf an der Entwicklung eines universalen und ganzheitlichen Rahmens für lehrer:innenbildende Hochschulen hinsichtlich effektiver DEI-Programme und Curricula.

ED-TED ist ein im Rahmen von Erasmus+ gefördertes Projekt, an dem acht Hochschulen aus sieben europäischen Ländern sowie drei nationale Organisationen beteiligt sind (siehe Anhang 1). ED-TED fördert die EU-Prioritäten zu Chancengerechtigkeit und Diversität im Bildungsbereich und trägt zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung Development Goals 4 (Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung), 10 (Ungleichheit verringern) und 17 (Kooperationen zur Erreichung der Ziele) bei, wobei die Notwendigkeit einer kontextspezifischen Umsetzung unter Berücksichtigung nationaler und kultureller Faktoren anerkannt wird. Ziel des Projekts ist es, die Lehrer:innenbildung im Bereich DEI durch drei miteinander verknüpfte Handlungsfelder weiterzuentwickeln:

- (1) Erfassung der derzeitigen pädagogischen Praktiken, Programme und Maßnahmen im Bereich von DEI, um den Professionalisierungsbedarf für Lehrerbildner:innen zu bestimmen (s. Abschnitt Methoden).
- (2) Förderung der Professionalisierung von Lehrerbildner:innen in Fragen von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion durch eine frei zugängliche Online-Ressource Bank. Die Ressource Bank ermöglicht es Lehrerbildner:innen, erfolgreiche und vielversprechende Ansätze und Maßnahmen auszutauschen, und erleichtert durch ihren virtuellen Chat-Bereich die Vernetzung sowie transformatives Lernen (<https://info-ted.eu/resources/>).
- (3) Vorschläge für Maßnahmen, die sowohl die individuelle als auch die institutionelle Professionalisierung im Bereich DEI fördern.

METHODEN

Das Projektteam ging einer systematischen methodischen Vorgehensweise nach, um Maßnahmen, Strategien und Praktiken in acht europäischen Ländern auf drei Ebenen zu erfassen: auf der Makroebene (nationale und regionale Bildungspolitik), auf der Mesoebene (lehrer:innenbildende Hochschulen und Studiengänge) und auf der Mikroebene (individuelle Praktiken). Dies umfasste eine Dokumentenanalyse der nationalen und institutionellen Maßnahmen der letzten zehn Jahre sowie Fokusgruppeninterviews mit Lehramtsstudierenden, Studiengangsleitungen und Lehrerbildner:innen. Die Ergebnisse wurden im Rahmen von sieben nationalen Webinaren und einem länderübergreifenden Webinar kommunikativ validiert, die zwischen März 2024 und Mai 2025 durchgeführt wurden und über 200 Teilnehmende versammelten (darunter Lehrerbildner:innen, Schulleitungen, Lehrpersonen, Studiengangsleitungen, Forschende, politische Entscheidungsträger:innen, Verbände der Lehrer:innenbildung und andere Interessengruppen). Darüber hinaus wurden die Ergebnisse auf europäischen Konferenzen vorgestellt (u.a. ECER 2024, ISATT 2025, NERA 2025). Die Ergebnisse wurden in Form von zwei zusammenfassenden Berichten pro Land präsentiert⁴: ein Bericht zur Bewertung von Maßnahmen zur Förderung von DEI und ein Bericht zur Beschreibung der Bestimmungen für die Professionalisierung von Lehramtsstudierenden und Lehrerbildner:innen im Hinblick auf die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Bildung für alle Lernenden.

ERGEBNISSE

Zentrale Ergebnisse der umfassenden Bestandsaufnahme sind:

- Das Ziel, eine qualitativ hochwertige, auf DEI ausgerichtete Bildung anzubieten, ist in den Strategiepapieren vieler Länder sowie lehrer:innenbildender Hochschulen weit

⁴ Weitere Informationen und Zugang zu den Berichten finden Sie unter: <https://info-ted.eu/resources/?search=&researchtag=&mediatag=narratives>.

verbreitet. Es besteht jedoch Bedarf an klaren Leitlinien, die die guten Absichten lokaler Vorgaben in die Praxis umsetzen.

- Zu viele der untersuchten Studiengänge und Curricula in der Lehrer:innenbildung gehen nicht auf Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion ein oder bieten dies nur auf freiwilliger Basis bzw. in Form von vereinzelt Zusatzangeboten und Modulen an, anstatt DEI kohärent in Inhalte und Methoden zu integrieren.
- Lehrerbildner:innen benötigen weiteren Wissens- und Kompetenzerwerb im Bereich Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion, idealerweise in enger Zusammenarbeit mit ihren Kolleg:innen.

Die Ergebnisse der ED-TED-Studie unterstreichen die Notwendigkeit eines kohärenteren und mehrstufigen Ansatzes für DEI in der Lehrer:innenbildung. Auf europäischer Ebene mangelt es politischen Zielsetzungen oft an operativer Klarheit sowie an der Abstimmung mit den nationalen Bildungssystemen und -strukturen. Auf nationaler und institutioneller Ebene besteht die Herausforderung, DEI sinnvoll in die Curricula zu integrieren und eine auf die spezifischen Bedürfnisse der Lehrerbildner:innen zugeschnittene Professionalisierung anzubieten. Während einzelne Lehrerbildner:innen ein weitreichendes Engagement für die Umsetzung von DEI zeigen, bestehen Entwicklungsnotwendigkeiten wie z.B. mit Blick auf die begrenzte Diversität innerhalb des Lehrpersonals sowie eine unzureichende Zusammenarbeit mit Schulen.

IMPLIKATIONEN UND EMPFEHLUNGEN

Allgemeine Implikationen

Das Fehlen gemeinsamer und präziser Definitionen zu Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion in den verschiedenen europäischen Kontexten der Lehrer:innenbildung führt zu uneinheitlichen Verständnissen und einer uneinheitlichen Umsetzung in der Lehrer:innenbildung. Daher sollte die Entwicklung klarer, gemeinsam abgestimmter Definitionen und messbarer Indikatoren gefördert und gleichzeitig genügend Flexibilität für nationale und institutionelle Kontexte gelassen werden, um Kohärenz zu gewährleisten, ohne die lokale Spezifik zu vernachlässigen. Als zentralen Bezugspunkt für dieses Bestreben definiert die UNESCO DEI im Hochschulbereich als "principles and practices that ensure

equitable and supportive learning environments that respect, value, and respond to the differences among learners, ensuring that all higher education students regardless of background, identity or ability can participate and achieve their full potential through education.”⁵ Darüber hinaus ist es wichtig, die Diversität unter den Lehrerbildner:innen zu berücksichtigen. Unterschiede entlang nationaler und institutioneller Kontexte verdeutlichen zwar die Flexibilität von Strategien zur Lehrer:innenbildung, machen aber auch deutlich, dass eine stärkere europäische Koordinierung und ein gemeinsame Referenzrahmen für Diversität und Chancengerechtigkeit erforderlich sind. Darüber hinaus schränkt die begrenzte Einbindung von Lehrerbildner:innen in die politische Gestaltung die Relevanz und Wirksamkeit von Reformen im Bereich von DEI ein und verringert damit Möglichkeiten für einen sinnvollen Wissenstransfer zwischen Politik und Praxis.

Empfehlungen für politische Entscheidungsträger:innen und Forschende im Bereich der Lehrer:innenbildung auf (inter-)nationaler Ebene:

- Ein europäisches Netzwerk für die Lehrer:innenbildung im Bereich DEI sollte etabliert werden, um den gemeinsamen Wissensaufbau, den Wissenstransfer und die Vernetzung von Lehrerbildner:innen über Organisationen wie z.B. VELON und VELOV sowie Initiativen wie InFo-TED zu fördern.
- Bei der Ausarbeitung von Maßnahmen und Strategien zur Lehrer:innenbildung im Bereich DEI sollten die Berufsverbände der Lehrerbildner:innen konsultiert werden.

Programme und Curricula in der Lehrer:innenbildung

Die nur begrenzte Einbindung von DEI in die Lehrer:innenbildung birgt die Gefahr, dass bestehende Normen und Praktiken verfestigt werden und sich dadurch Ungleichheiten für angehende Lehrpersonen und ihre zukünftigen Schüler:innen reproduzieren. Ohne eine systematische Verankerung bleiben Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion Randthemen und werden nicht zu integralen Bestandteilen der curricularen Gestaltung und der pädagogischen Praxis. Norwegen beispielsweise verankert Diversität und Chancengerechtigkeit explizit in nationalen Strategiedokumenten und institutionellen

⁵ <https://www.unesco.org/en/query-list/d/diversity-and-inclusion-higher-education>

Leitlinien für die Lehrer:innenbildung und stellt so die Übereinstimmung mit Programmzielen sicher.

Empfehlung für Studiengangsleitende und Lehrerbildner:innen auf institutioneller Ebene:

- DEI als Qualitätsindikator in lehrer:innenbildenden Studiengängen einführen. Dabei sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden: (a) Sicherstellen, dass DEI kohärent in die curricularen Inhalte und Methoden integriert ist, (b) angehenden Lehrpersonen praktische Unterrichtserfahrungen an Schulen mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und sprachlichen Kontexten ermöglichen, (c) eine auf Diversität ausgerichtete (Kurs-)Evaluation als festen Bestandteil der Lehre etablieren, um ein konstruktives Feedback zwischen Lehrerbildner:innen und Studierenden zu ermöglichen.

Professionalisierung von Lehrerbildner:innen im Bereich DEI

Ein Fokus auf die individuelle Professionalisierung ohne nachhaltige institutionelle Unterstützung birgt die Gefahr einer fragmentierten und uneinheitlichen Umsetzung von DEI-Prinzipien und kann Lehrerbildner:innen überbeanspruchen. Einige strukturierte Initiativen liefern positive Beispiele für kooperative, kontextspezifische Unterstützung: Norwegens BalanseHub⁶ bietet z.B. Mentoring und kollegiales Lernen für Lehrerbildner:innen, Finnlands Arbeitsgruppen für Chancengerechtigkeit erleichtern die institutionenübergreifende Zusammenarbeit bei inklusiven Praktiken, und die irischen Netzwerke Ubuntu and SCoTENS⁷ unterstützen internationalen Austausch und die Entwicklung inklusiver Unterrichtsmodule. In den Niederlanden wird die nachhaltige Professionalisierung von Lehrerbildner:innen im Rahmen des Registrierungsverlaufs unterstützt.⁸

Aktuelle Ansätze zur Professionalisierung von Lehrerbildner:innen legen den Schwerpunkt häufiger auf allgemeine pädagogische Fähigkeiten als auf gezielte Kompetenzen in den Bereichen Chancengerechtigkeit und Diversität. Sie orientieren sich damit eher an einem Verständnis von ‚technischen Fähigkeiten‘ als an einer humanistischen, gesellschaftlichen Perspektive. Anzustrebende Ansätze sind zum Beispiel diejenigen des deutschen Annelie-

⁶ Weitere Informationen: <https://balansehub.nifu.no/>

⁷ Weitere Informationen: <https://scotens.org/about/>

⁸ Weitere Informationen: De Vries et al. (2025) | <https://doi.org/10.1080/02619768.2025.2571916>

Wellensiek-Zentrums⁹, das partizipative DEI-Workshops und Forschungsunterstützung für Lehrerbildner:innen durch ein diverses Team anbietet. In ähnlicher Weise integriert Portugal inklusive Praktiken direkt in die lehrer:innenbildenden Studiengänge und Lehrveranstaltungen¹⁰, wodurch angehende Lehrpersonen von Anfang an mit einer auf Diversität und Chancengerechtigkeit ausgerichteten Pädagogik in Berührung kommen.

Empfehlungen für politische Entscheidungsträger:innen, Studiengangsleitende und Lehrerbildner:innen auf institutioneller Ebene:

- Die Professionalisierung von Lehrerbildner:innen im Bereich DEI sollte als Qualitätsindikator in die Lehrer:innenbildung aufgenommen werden. Folgende Aspekte sollten dabei berücksichtigt werden: (a) Angebot verpflichtender und umfassender Module zu Themen wie inklusiver Pädagogik, kultur- und diversitätssensibler Lehre und Antidiskriminierung, (b) Förderung der Diversität unter Lehrerbildner:innen und Hochschulpersonal hinsichtlich der Repräsentation unterschiedlicher ethnischer, kultureller und sozioökonomischer Hintergründe, des Geschlechts und/oder von Behinderungen, (c) Förderung der Reflexion von impliziten Vorurteilen und einer positiven Einstellung gegenüber kultureller und sozialer Diversität.
- Förderung multiprofessioneller Zusammenarbeit zur Stärkung von Wissen, Kompetenzen und Praktiken im Bereich DEI. Dies setzt eine enge Zusammenarbeit zwischen Institutionen und den unterschiedlichen Professionellen voraus – wie z.B. Lehrerbildner:innen, Institutsleitungen, Schulleiter:innen, Berufsverbände sowie politische Entscheidungsträger:innen auf (inter-)nationaler Ebene. Dazu gehören auch (a) ein intensiver politischer Dialog zwischen politischen Entscheidungsträger:innen, Lehrerbildner:innen und Forscher:innen im Bereich der Lehrer:innenbildung (sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene) sowie (b) lokale Kooperationen zwischen Schulen und Hochschulen, die die Professionalisierung von Lehramtsstudierenden als gemeinsame Verantwortung betrachten.

⁹ Weitere Informationen: <https://info-ted.eu/research/a-new-path-towards-inclusion-in-higher-education/>

¹⁰ Weitere Informationen finden Sie unter: <https://info-ted.eu/research/a-narrative-of-provision-for-equity-and-diversity-in-portuguese-teacher-education/>

Infrastruktur für die Professionalisierung von Lehrerbildner:innen

Nachhaltige Investitionen in kooperative Infrastrukturen wie die Organisationen VELON- und VELOV sowie in Initiativen wie InFo-TED (einschließlich der ED-TED-Ressource Bank) sind notwendig, um eine langfristige Professionalisierung durch gemeinsames Lernen, Wissenstransfer und Forschung zu fördern.

Empfehlung für politische Entscheidungsträger:innen und Forschende im Bereich der Lehrer:innenbildung auf (inter-)nationaler Ebene:

- Forschungsprojekte finanzieren, um die derzeitigen DEI-Praktiken in Europa weiterzuentwickeln und die Länder entsprechend anzuregen, eine Infrastruktur für die Professionalisierung von Lehrerbildner:innen auszubauen. Diese Forschung sollte insbesondere (Längsschnitt-)Studien zur Kompetenzentwicklung von Lehrerbildner:innen sowie zu Überzeugungen und Einstellungen in Bezug auf DEI in den Blick nehmen. Außerdem sollten Personen aus marginalisierten Gruppen aktiv in die Forschung einbezogen werden.

Diese Implikationen und Empfehlungen aus dem ED_TED-Projekt stellen evidenzbasierte Impulse zur Unterstützung von DEI-Strategien und -Praktiken dar. Die Stärkung von Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion in der Lehrer:innenbildung erfordert langfristiges politisches Engagement, Zusammenarbeit, nachhaltige Investitionen in Forschung sowie institutionelle Unterstützung, um nachhaltige Professionalisierung im Bildungswesen zu gewährleisten.

LITERATUR

Florian, L. & Camedda, D. (2020). Enhancing teacher education for inclusion. *European Journal of Teacher Education*, 43(1), 4–8. <https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1707579>

Guðjónsdóttir, H. & Óskarsdóttir, E. (2020). 'Dealing with diversity': debating the focus of teacher education for inclusion. *European Journal of Teacher Education*, 43(1), 95–109. <https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1695774>

United Nations (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

ANHANG 1

PROJEKT

PROJEKTNAME:	Equity and Diversity in Teacher Education (ED-TED)
KONSORTIUM:	<p>Pädagogische Hochschule Freiburg, Deutschland (Koordinator)</p> <p>Universidade do Minho, Portugal</p> <p>University of Ghent, Belgium</p> <p>KU Leuven, Belgium</p> <p>Norwegian University of Science and Technology, Norway</p> <p>Radboud University, The Netherlands</p> <p>University of Limerick, Ireland</p> <p>University of Helsinki, Finland</p> <p>Assoziierte Kooperationspartner:</p> <p>The Dutch Teacher Educators Associations (VELON), die Niederlande¹</p> <p>Ubuntu Network, Irland²</p> <p>Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL), Deutschland³</p>

¹ VELON – der niederländische Verband der Lehrerbildner:innen – unterstützt seit 1975 Lehrerbildner:innen in den Niederlanden durch Professionalisierung, Vernetzung und Interessenvertretung. Er bietet Veranstaltungen, Publikationen und ein nationales Netzwerk, um Zusammenarbeit und Weiterentwicklung zu fördern, und sorgt gleichzeitig dafür, dass Interessen in wichtigen Entscheidungsprozessen vertreten werden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://velon.nl/>

VELOV – Der Verband der Lehrerbildner:innen Flanderns hat sich zum Ziel gesetzt, Lehrerbildner:innen an Hochschulen und Universitäten sowie alle anderen Personen zu unterstützen, die an der Ausbildung, Beratung und Professionalisierung von (angehenden) Lehrkräften beteiligt sind. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.velov.be/>

² Das Ubuntu Netzwerk ist eine Gemeinschaft von Lehrerbildner:innen der Sekundarstufe, die sich für die Erziehung zur Weltbürger:innenschaft (Global Citizenship Education, GCE) einsetzen. Sie fördern das Verständnis für globale Entwicklungsthemen und vermitteln Pädagog:innen die Fähigkeiten, diese Themen wirkungsvoll in den Unterricht zu integrieren. In ihrem wertebasierten Ansatz legen sie besonderen Wert auf Partizipation, Dialog und Reflexion – Schlüsselemente für eine nachhaltige, diversitätssensible und menschenrechtsbasierte Professionalisierung. Weitere Informationen finden Sie unter <https://ubuntu.ie/>

³ Das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) bildet den Rahmen für ein wissenschaftsbasiertes, zentral gesteuertes und auf Unterrichtsqualität fokussiertes Ausbildungs-, Fortbildungs- und Unterstützungssystem für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Lehreraus- und -fortbildung werden systematisch miteinander verknüpft und somit gestärkt. Kernaufgaben des ZSL sind: die Personalentwicklung und Führungskräftequalifizierung; die Konzeptentwicklung sowie Steuerung und Qualitätssicherung der Aus- und Fortbildung zu pädagogischen Querschnittsthemen und der Lehreraus- und -fortbildung;

die Konzeption unterrichtsbezogener Unterstützungsangebote; die Bildungsplanarbeit und Schulbuchzulassung; internationale Kooperationsprojekte in der Lehrerbildung; die Entwicklung und Qualitätssicherung von Beratungsangeboten (z. B. Schullaufbahn, berufliche Orientierung, Förderbedarfe, Begabungen, Schulpsychologie und Prävention). Weitere Informationen finden Sie unter <https://zsl-bw.de/Len/startpage>

FÖRDERPROGRAMM: Erasmus+ Programm der Europäischen Union - KA220-HED - Kooperationspartnerschaften im Hochschulbereich, Aufruf 2023

DAUER: September 2023 – August 2026 (36 Monate)

BUDGET: EU-Beitrag: 400.000€

WEBSITE: <https://info-ted.eu/edted>

FÜR MEHR INFORMATIONEN **Contact:** University of Education Freiburg
Kunzenweg 21, 79117 Freiburg
alina.boutiuc@ph-freiburg.de

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autor:innen und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Exekutivagentur für Bildung und Kultur (EACEA) wider. Weder die Europäische Union noch die EACEA können dafür haftbar gemacht werden.

DANK: Wir möchten Dr. Ainat Guberman (MOFET-Institut, IL) und Prof. Frances Rust (Universität von Pennsylvania, USA) unseren herzlichen Dank für ihre hervorragende Beratung aussprechen.

Unser Dank gilt zudem den Mitgliedern des Advisory Boards und den critical friends, die die Erstellung dieses Policy Papers unterstützt haben und deren anhaltendes Engagement und wertvollen Impulse wir während des gesamten Projekts sehr geschätzt haben: Prof. Dr. Amanda Berry (RMIT University, AU), Prof. Dr. Diane Yendol-Hoppey (University of North Florida, USA), Prof. Dr. Gerry Czerniawski (University of East London, UK), Prof. Dr. Helma Oolbekkink-Marchand (HAN University of Applied Sciences, NL), Prof. Dr. Joanne O'Flaherty (University of Limerick, IRL), Prof. Dr. Kari Smith (†, 2025) (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim NTNU, NO), Prof. Dr. Simone White (RMIT University, AU), Andreas Steyert (ZSL Freiburg, GER), Prof. Dr. Marco Snoek (Amsterdam University of Applied Sciences, Amsterdam, NL), Prof. Dr. Michelle Proyer (University of Luxembourg, LUX) und Prof. Dr. Benjamin Fauth (Pädagogische Hochschule Freiburg, GER).

EMPFOHLENE ZITIERWEISE: ED-TED (2026). *European policy brief: Policies supporting equity and diversity in teacher education*. InFo-TED.
DOI:10.5281/zenodo.20055698

